

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРИМЕНЕНИЕ МУКОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УХА**Сафарова Н.И., Лутфуллаева Г.У., Исмадова Ж.Т., Тураев Ш.Ж.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Растительный секретолитик Синупрет в комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей способствует более раннему выздоровлению и не оказывает побочных негативных явлений. Препарат эффективно регулирует секрецию и нормализует вязкость слизи, устраняет мукостаз и восстанавливает мукоцилиарный клиренс. Снижение вязкости секрета происходит за счет стимуляции секреторных клеток слизистой оболочки верхних дыхательных путей, вырабатывающих нейтральные мукополисахариды. Помимо секретолитического эффекта синупрет оказывает противовоспалительное, противовирусное и иммуномодулирующее действие.

Ключевые слова: Риносинусит, отит, тонзиллофарингит, иммунитет, иммуномодулятор, синупрет.

USE OF MUCOACTIVE DRUGS IN THE TREATMENT OF DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT AND EAR**Safarova N.I., Lutfullaeva G.U., Ismatova J.T., Turaev Sh.J.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resumé. The herbal secretolytic Sinupret, used in combination treatment for upper respiratory tract diseases, promotes earlier recovery and has no adverse side effects. It effectively regulates mucus secretion and normalizes its viscosity, eliminates mucostasis, and restores mucociliary clearance. The viscosity of mucus is reduced by stimulating the secretory cells of the upper respiratory tract mucosa, which produce neutral mucopolysaccharides. In addition to its secretolytic effect, Sinupret has anti-inflammatory, antiviral, and immunomodulatory effects.

Keywords: Rhinosinusitis, otitis media, tonsillopharyngitis, immunity, immunomodulator, sinupret.

ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ ВА ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МУКОАКТИВ ПРЕПАРАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ**Сафарова Н.И., Лутфуллаева Г.У., Исмадова Ж.Т., Тураев Ш.Ж.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўсимлик секретолити Синупрет юқори нафас йўллари касалликларини комплекс даволашда эртароқ соғайишга ёрдам беради ва салбий ножўя таъсир кўрсатмайди. Препарат секрецияни самарали тартибга солади ва шиллиқнинг ёпишқоқлигини нормаллаштиради, мукостазни бартараф этиб мукоцилиар клиренсни тиклайди. Секрет ёпишқоқлигининг пасайиши юқори нафас йўллари шиллиқ қаватининг нейтрал мукополисахаридлар ишлаб чиқарувчи секретор ҳужайраларини рағбатлантириши ҳисобига юз беради. Секретолитик таъсирдан ташқари, синупрет яллиғланишга қарши, антивирус ва иммуномодулятор таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: Риносинусит, отит, тонзиллофарингит, иммунитет, иммуномодулятор, синупрет.

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Актуальность: Воспалительные заболевания ЛОР-органов по распространенности занимают лидирующие позиции в оториноларингологии. В среднем около 7–20% взрослого населения и 10% детей страдают воспалительными заболеваниями ЛОР-органов [1,3].

Согласно эпидемиологическим данным взрослые в среднем заболевают 2–3 раза ОРВИ в год, а дети – до 10 раз. Заболеваемость ОРВИ носит сезонный характер – подъем в осенне-зимний период и относительно стабильный уровень в летний период. Для острого риносинусита (симптомы острого риносинусита: затруднение носового дыхания, тяжесть в проекции околоносовых пазух, головная боль, выделения из полости носа, чиханье, сухость и жжение в полости носа, снижение обоняния, заложенность ушей) характерны те же сезонные тенденции, что и для ОРВИ [2,5,7].

Общеизвестно, что среди воспалительных заболеваний ЛОР-органов преобладают синусит, отит и тонзиллофарингит, ларингит. В последнее время наметилась тенденция к увеличению переносимых заболеваний в следствие снижения местного и общего иммунитета, ухудшения экологической обстановки, развития антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.

Удельный вес больных риносинуситом, требующих стационарного лечения, ежегодно увеличивается на 1,5-2 %.

Важную роль в патогенезе воспаления придаточных пазух носа играет накопление вязкого секрета, что приводит к повышению давления в околоносовой пазухе и является причиной болевых ощущений. Кроме того, у каждого третьего-четвертого ребенка и взрослого, синусит осложняется развитием среднего отита, в результате которого может развиться стойкая тугоухость [4,8,9].

Острый средний отит может привести к тяжелым внутричерепным осложнениям (менингит, абсцесс головного мозга, тромбоз венозных синусов), парезу лицевого нерва, также к развитию остеомиелитического процесса с деструкцией различных отделов височной кости.

Тонзиллофарингит и ларингит тоже из острой стадии могут перейти в хроническое состояние.

Как известно, воспалительный процесс верхних дыхательных путей и уха вызывают самые различные возбудители: вирусы, микробы, грибки, их ассоциации.

Бактериальному инфицированию предшествует чаще всего острая вирусная инфекция, а так как заболевание или его осложнение возникает при нарушении местных или общих системных механизмов иммунной защиты, следовательно, возбудитель внедряется в те полости, которые в нормальном состоянии являются стерильными (околоносовые пазухи, барабанное пространство).

В комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей и отитов целесообразно применять различные иммуномодулирующие препараты (при отсутствии противопоказаний). В этом отношении хорошо зарекомендовал себя растительный секретолитик синупрет. Препарат эффективно регулирует секрецию и нормализует вязкость слизи, устраняет мукостаз и восстанавливает мукоцилиарный клиренс. Снижение вязкости секрета происходит за счет стимуляции секреторных клеток слизистой оболочки верхних дыхательных путей, вырабатывающих нейтральные мукополисахариды. Помимо секретолитического эффекта синупрет оказывает противовоспалительное, противовирусное и иммуномодулирующее действие [1, 5].

Целью исследования явилось определение эффективности препарата синупрет в лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха. В лечении вышеуказанных заболеваний препарат синупрет, разработанный компанией «Віоноріса», является на сегодняшний день самым оптимальным.

Лекарственные растения, входящие в состав препарата синупрет: Горечавки корень (*Guntiana lutea*), цветки первоцвета (*Primula veris*), вербена трава (*Verbena officinalis*), чабрец (*Thymus serpyllum*), зверобой (*Hypericum perforatum*) - оказывают секретолитическое (нормализация реологических свойств назального секрета), секретомоторное (улучшение мукоцилиарного клиренса), противовоспалительное (уменьшение отеков тканей, восстановление вентиляции и дренажа), противовирусное и иммуномодулирующее действие. Препарат показан для лечения взрослых и детей в возрасте от 6 лет.

Многочисленные клинические исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность синупрета при лечении заболеваний полости носа и околоносовых пазух у детей и взрослых. Опыт его применения для терапии острых респираторных инфекций у больных с аллергическими заболеваниями не только показал высокую эффективность в отношении симптомов респираторной инфекции, но и доказал безопасность назначения данного фитопрепарата пациентам с атопией.

Результаты изучения эффективности использования синупрета для профилактики и лечения острых респираторных инфекций у часто болеющих детей показали, что его применение способствует более легкому течению респираторной патологии, предупреждает осложнения и обострение очагов хронической инфекции, уменьшает клинические проявления болезни, ускоряет процессы выздоровления.

Таким образом, комбинированное иммуномодулирующее, противовирусное, противовоспалительное и секретолитическое действие препарата синупрет делают его привлекательным для лечения острых респираторных инфекций у часто болеющих детей с атопией, поскольку проблема оптимизации терапии и снижения медикаментозной нагрузки у данной группы пациентов является весьма актуальной.

Лечение риносинуситов должно быть направлено на восстановление адекватного дренирования пазух, а в последующем обуславливает вентиляцию евстахиевой трубы и барабанного пространства. Местное применение сосудосуживающих средств хотя и эффективно, но их длительное использова-

ние не целесообразно. При своевременном и адекватном лечении острого риносинусита обычно не требуется назначения антибактериальной терапии.

Материалы и методы. В ЛОР отделении многопрофильной клиники Самаркандского медицинского университета накоплен большой опыт ведения пациентов с различными воспалительными заболеваниями ЛОР органов. Нами было проведено сравнительное исследование двух групп больных с острым риносинуситом. Первую группу составили 25 пациентов в возрасте от 16 до 54 лет, вторую – 31 больной в возрасте от 12 до 60 лет. Всем пациентам был установлен диагноз острого риносинусита на основании анамнеза, жалоб, данных объективного осмотра.

Также в исследованиях участвовали лица с аллергическими реакциями и с хроническими формами риносинуситов (в стадии ремиссии) в анамнезе. Пациентам первой группы назначали сосудосуживающие препараты в течение 5 дней, орошение полости носа солевыми растворами в течение 7 дней. Больные второй группы получали все вышеуказанное и синупрет в дозе 1 таблетке 3 раза в день на протяжении 15 дней. В обеих группах применение сосудосуживающих средств было идентично – 2 впрыскивания 3 раза в день. Ирригационная терапия солевым раствором осуществлялась каждые 6 часов.

Синупрет – комбинированный лекарственный препарат растительного происхождения, состоящий из корней горечавки, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины, травы вербены. Фармакологические свойства препарата обусловлены биологически активными веществами, входящими в его состав. Синупрет оказывает секретолитическое, секретомоторное, противовоспалительное, противовирусное и иммуномодулирующее действие, доказанное в клинических исследованиях. Иммуномодулирующее действие препарата проявлялось в его способности подавлять репликацию вирусов гриппа А, парагриппа и респираторно-синцитиального вируса. Таким образом, синупрет показал широкий спектр антивирусной активности *in vitro* в отношении вирусов, наиболее часто вызывающих респираторные инфекции. Кроме противовирусного синупрет увеличивает количество фагоцитов на 40% и активность фагоцитоза, а также активизируются местные и общие факторы иммунной защиты организма, снижается продолжительность ОРВИ, восстанавливаются защитные свойства организма и уменьшается отек слизистой оболочки дыхательных путей. Применение препарата способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних отделов дыхательных путей, профилактике развития и лечения бактериальной суперинфекции, регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, профилактике хронизации болезни.

Результаты и обсуждение. По данным объективного осмотра больных обеих групп на 4-й день болезни сохранялись гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа, однако интенсивность их уменьшилась. В отношении всех симптомов динамика была положительной, однако у всех больных сохранялась заложенность носа. Выделения из носа в первой группе наблюдались у 55 %, во второй группе – у 38,4 % пациентов. Головная боль и дискомфорт в проекции околоносовых пазух не отмечены ни в одной группе на 5-е сутки наблюдения.

На 10-й день от начала заболевания у пациентов первой группы оценивали сроки нормализации сосудистой реактивности слизистой оболочки полости носа после перенесенного острого риносинусита. Больные жалоб не предъявляли. Данные оториноларингологического осмотра без острой патологии.

Выводы. Таким образом, препарат синупрет в комплексном лечении острого риносинусита способствует более раннему выздоровлению и улучшению реологических показателей слизистой оболочки полости носа, уменьшая отек слизистой оболочки полости носа в более ранние сроки. Это очень важно, если учитывать, что при сохраняющемся отеке слизистой оболочки полости носа вероятность бактериального инфицирования околоносовых пазух составляет 58 %, что требует рассмотрения вопроса о назначении антибактериальных препаратов.

Применение синупрета позволяет предотвратить развитие бактериальных осложнений, обострение хронической инфекции носоглотки и предупредить назначение антибиотиков. Комплексная и монотерапия этим препаратом способствует снижению медикаментозной нагрузки и исключению полипрагмазии, также, аллергических реакций и обострений атопических заболеваний на фоне приема фитопрепарата не зарегистрировано.

Список литературы:

1. Гарюк Г.И., Гарюк О.Г. Эффективность растительного многокомпонентного препарата Синупрет в комплексной монотерапии больных острым и хроническим риносинуситом // Журнал ушных, носовых та горловых хвороб. -2009. –№ 4. –С.63-66.
2. Гордиенко Е.В., Цурикова Г.П., Чевалюк Е.В., Панькина Н.А. Роль микробной флоры

при разных формах риносинусита в детском возрасте // Новости оториноларингологии и логопатологии. -2012. -№2. С. 74–78.

3. Дергачев В.С., Кочетков П.А., Бондарева В.Ю. Лечение гнойного гайморозтмоидита муколитиками // Журнал Консилиум. -2009 -№ 7 (10). - С.23–24.

4. Зайцева О.В. Муколитические препараты в терапии болезней органов дыхания у детей: современный взгляд на проблему // Российский медицинский журнал. -2013. -Т. 11. -№ 1. -С.49–54.

5. Маматова Т.Ш., Расулова А.К., Расулов А.Б. Муколитики в лечении синуситов// O'zbekiston tibbiyot jurnalli. -2016. -№ 1. -С.16-18.

6. Рашитова Э.Л., Закирова А.М., Кадриева А.Г. Муколитики в терапии респираторных заболеваний в педиатрической практике

// Медицинский совет бронхопульмонология, оториноларингология. 2020; (10):48–54

7. Юнд Р., Мондлигер М., Штаммер Х., Стиерна П., Бахерт К., госпиталь Гентского университета, Бельгия. Журнал «Здоровье Украины» № 21(394) ноябрь, 2016 г, стр 22-24.

8. Kreindler JL1, Chen B, Kreitman Y, Kofonov J, Adams KM, Cohen NA, American Journal Of Rhinology & Allergy, Volume 26, 2012, number 6, p439-443

9. Lutfullaev G.U., Safarova N.I. Plant Immunomodulators in the Treatment of Diseases of the Upper Respiratory Tract International Journal of Health Systems and Medical Science Volume 2 | No 1 | January -2023. Page 128-132

10. Rossi A., Dehm F., Kiesselbach C., Haunshild J., Sautebin L., O.Werz. Journal Fitoterapia 83 (2022), p715-720.

Для цитирования: Сафарова Н.И., Лутфуллаева Г.У., Исматова Ж.Т., Тураев Ш.Ж. Применение мукоактивных препаратов в лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 872–875. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17897964>